

Análise Comparativa das propriedades da Areia Média Lavada *versus* Agregado Reciclado (RCC) em Matrizes Cimentícias

RIBEIRO, Rodolfo Augusto Cardoso¹; NETO, Carlos Pereira¹, TAGUCHI, Simone Pereira¹

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

✉ rodolfoacribeiro@hotmail.com

Resumo

A indústria da construção civil enfrenta atualmente o desafio urgente de mitigar seu impacto ambiental, sendo responsável pela geração estimada de 44 milhões de toneladas de Resíduos da Construção Civil (RCC) no Brasil somente em 2023. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à necessidade de fomentar a economia circular, este trabalho busca mostrar a viabilidade técnica e ambiental da produção de matrizes cimentícias com incorporação de RCC beneficiado por usina de reciclagem, propondo a substituição do agregado miúdo natural (areia média lavada) por resíduo reciclado, cujo processo de redução granulométrica ocorreu por meio de britador do tipo mandíbula. O estudo realizou uma análise comparativa entre os materiais, avaliando características físicas fundamentais para o seu desempenho, como granulometria, densidade, morfologia e composição. Os resultados obtidos indicaram que o RCC beneficiado apresenta uma curva granulométrica compatível com a areia natural, ambos exibindo um diâmetro máximo de 2,36 mm, o que favorece a substituição física na matriz. Entretanto, observou-se uma divergência expressiva na densidade, sendo cerca de 20% mais leve que a areia natural, devido à porosidade da argamassa antiga aderida aos grãos reciclados. A morfologia das partículas de RCC é heterogênea, com potencial para boa adesão em materiais cimentícios, contudo, a natureza porosa do RCC exige adaptações técnicas nos traços, especificamente ajustes na relação água/cimento para assegurar a trabalhabilidade, apresentando alto potencial para a fabricação de elementos não estruturais. A utilização do RCC permite a produção de produtos mais leves e economicamente competitivos, transformando um passivo ambiental em insumo produtivo e reduzindo a demanda por matérias-primas virgens.

Palavras-chave: Agregados Alternativos, Economia Circular, Sustentabilidade Urbana, Ecomateriais.

1. Introdução

Os agregados utilizados na construção civil podem ser classificados segundo os tamanhos de seus grãos, nomeados como agregados graúdos ou miúdos, segundo a sua densidade, nomeados como

leves, de densidade normal ou pesados e segundo a origem dos seus grãos, nomeados como naturais ou artificiais, conforme Figura 1 [1].

Figura 1 - Classificação dos Agregados

Para fins de validação de desempenho, adotou-se uma amostra de referência composta por agregados naturais (areia média lavada). Segundo a normativa brasileira, esses materiais granulares de origem geológica [1] devem seguir critérios granulométricos específicos para sua aplicação [2]. O setor de construção civil consome anualmente cerca de 210 milhões de toneladas de agregados naturais para concretos e argamassas, integrando um cenário onde a indústria consome um terço dos recursos naturais globais e 40% da energia mundial, majoritariamente

voltada ao beneficiamento e transporte de materiais com alto potencial de emissões atmosféricas [3].

Como alternativa aos impactos ambientais, os Resíduos de Construção Civil (RCC) [4] são classificados pela Resolução CONAMA nº 307 como materiais heterogêneos [5], cuja variabilidade exige estratégias de gerenciamento regionalizadas [6]. Tal gestão alinha-se ao ODS 11, que visa a redução do impacto ambiental urbano até 2030 [7], embora a sustentabilidade plena demande transformações estruturais na construção e gestão urbana [8].

O processo de reciclagem fundamenta-se nas etapas de triagem, britagem, peneiramento e estocagem [9]. Dados da ABREMA indicam que o Brasil gerou cerca de 44 milhões de toneladas de RCC em 2023, mantendo uma tendência de queda pelo segundo ano consecutivo e evidenciando melhorias nos indicadores de gestão [10].

Ambientalmente, a relevância da reciclagem é alta, visto que o RCC pode representar mais de 70% da massa de resíduos sólidos urbanos [4]. A substituição de agregados naturais por reciclados reduz o volume descartado em aterros, preserva matérias-primas virgens e economiza a energia que seria gasta na extração e beneficiamento. Economicamente, a utilização do RCC em matrizes cimentícias converte custos de descarte em insumos de baixo custo, aumentando a competitividade do produto final e fomentando novas cadeias de valor, inovação e oportunidades de negócios no setor.

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo geral comparar o as características do agregado natural em relação ao agregado produzido a partir de Resíduos da Construção Civil (RCC). Metodologicamente, o estudo se desdobra na caracterização detalhada do agregado natural e, concomitantemente, na caracterização do material produzido com o resíduo. A partir dos dados obtidos, é realizado o cruzamento das informações para verificar a compatibilidade técnica entre as características aferidas nos dois tipos de agregados.

2. Materiais e Métodos

A presente pesquisa foca na utilização de Agregados Miúdos Naturais comumente comercializados, que foram fabricados pela empresa Arkom Minerais Ltda, do município de Japeri/RJ, e na utilização de agregado reciclado proveniente do Resíduo de Construção Civil (RCC) que possui como origem a usina de beneficiamento da empresa Esm Locações de Máquinas e Equipamentos, localizada em Saquarema, RJ. Esta empresa é especializada na remoção de entulhos e emprega um britador específico para o processamento desse material, garantindo a sua adequação para o uso na pesquisa. O agregado miúdo reciclado após do processo de britagem pode ser observado na Figura 22.

Figura 2 - Agregado miúdo reciclado

Para que seja possível utilizar o RCC, é necessário que ele passe pelo processo metódico de beneficiamento que é realizado na usina de britagem, começando com a coleta e transporte dos resíduos até o local onde a usina está instalada. Uma vez lá, os materiais passam por depósito e armazenamento primário antes de serem submetidos à primeira triagem, uma etapa crucial para a remoção de quaisquer materiais não aproveitáveis que possam comprometer a qualidade do agregado reciclado. Os resíduos passam por uma segunda triagem, focada na adequação dimensional, assegurando que apenas peças com tamanhos apropriados sigam para as próximas fases. A terceira triagem é realizada manualmente na esteira de alimentação, um último filtro antes que o material seja finalmente direcionado para a alimentação do britador mecânico.

O equipamento central neste processo é um britador do tipo mandíbula que pode receber fragmentos de RCC com dimensões máximas de até 60 cm por 40 cm, havendo mais de uma mandíbula para a britagem do material. A distância mínima entre as mandíbulas na saída do equipamento é precisamente regulada para 1 polegada (equivalente a 2,54 cm), garantindo que as partículas resultantes da britagem não excedam significativamente essa dimensão.

A granulometria, ou a faixa granulométrica, do material obtido após a britagem é definida por um processo de peneiramento. Quatro telas com aberturas específicas são utilizadas: a primeira com 32 mm, a segunda com 22 mm, a terceira com 10 mm e a quarta com 4 mm. Essas peneiras separam o material em diferentes frações, cada uma com sua designação específica:

- Cascalho: Compreende as partículas retidas na peneira de 32 milímetros.
- Brita 2: Inclui as partículas retidas na peneira de 22 milímetros.
- Brita 1: Corresponde às partículas retidas na peneira de 10 milímetros.
- Brita 0: Engloba as partículas retidas na peneira de 4 milímetros.
- Pó de Pedra: Refere-se às partículas finas que conseguem passar pela peneira de 4 milímetros.

Após a realização de todo o processo de beneficiamento, é obtido o material em formato que permite sua utilização em misturas de concreto e argamassas.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado o resíduo classificado como pó de pedra. A seleção deste material baseou-se em uma inspeção visual preliminar, que indicou uma distribuição granulométrica similar à do agregado miúdo (areia) utilizado como padrão de controle.

2.1. Ensaio de Granulometria

A Análise Granulométrica é uma técnica fundamental para caracterizar a distribuição de tamanhos das partículas da areia, cimento e RCC. Essencial para a idealização de misturas de concreto e argamassa, a metodologia seguiu a norma, garantindo a padronização dos resultados [11]. A distribuição granulométrica influencia diretamente a trabalhabilidade da mistura, a densidade e a resistência mecânica final.

Para a realização deste ensaio, o material passou por uma série de peneiras acopladas em um agitador mecânico de peneiras com as seguintes aberturas: 4,75mm, 2,36mm, 1,18mm, 600µm, 300µm e 150µm. Assim, o material foi segregado de acordo com as dimensões dos grãos, onde, em cada uma das peneiras, permaneceram retidos os materiais que apresentaram dimensões superiores às suas aberturas. Os ensaios para os materiais propostos neste trabalho foram realizados no Laboratório de Materiais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

2.2. Microscopia e composição química

A análise da morfologia e da textura superficial dos agregados foi conduzida por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV, marca LEO 1450VP). Esta técnica instrumental permitiu a obtenção de micrografias de alta resolução, possibilitando a observação detalhada de aspectos microestruturais, como a porosidade, a rugosidade e a presença de fissuras nas partículas avaliadas. Os componentes químicos presentes tanto na amostra de areia natural quanto na amostra de RCC, foram analisados por Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDS), permitindo mapeamento, análise pontual e de áreas específicas desta amostra. Estes ensaios foram realizados na Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (USP).

2.3. Determinação da Densidade

A densidade da areia e do RCC foi determinada por meio do ensaio de picnometria, onde foi utilizado o picnômetro com água. Após pesar o picnômetro vazio e cheio é possível obter a massa e volume do material avaliado, podendo assim ser obtida a massa específica aparente do material

por meio da Equação 1. Este ensaio foi realizado no Laboratório de Materiais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

$$D_p = \frac{m_{mat}}{[(m_{pic+água}) + m_{mat}] - (m_{pic+água+mat})} \times \frac{1}{D_{água}} \quad 1$$

Onde:

D_p – densidade das partículas

m_{mat} – massa da amostra seca

$m_{pic+água}$ – massa do picnômetro com água

$m_{pic+água+mat}$ – massa do picnômetro com água e material

$D_{água}$ – densidade da água

3. Resultados e discussão

3.1. Granulometria

A transformação dos Resíduos de Construção Civil (RCC) em agregados nas usinas de reciclagem guarda muitas semelhanças com o processo de obtenção de agregados naturais. Dessa forma, os equipamentos tradicionalmente utilizados na produção de agregados naturais podem ser diretamente empregados, ou adaptados, para a reciclagem de RCC. A linha de produção de agregados reciclados consiste em operações unitárias comuns à engenharia de minas no tratamento de minérios, que podem incluir o processo de cominuição (fragmentação), o processo de separação dos materiais por tamanho, sendo o peneiramento o método mais frequentemente empregado, por se tratar da separação com base no tamanho geométrico de suas partículas e o processo de concentração [12][13].

Desta forma, dentro do processo de beneficiamento, a cominuição é uma etapa muito importante que envolve a fragmentação do material em partículas menores. Esse processo visa facilitar a separação dos minerais desejados, aumentar a área específica dos materiais, adequá-los para transporte ou, em alguns casos, possibilitar sua comercialização direta [14].

Para garantir a confiabilidade metodológica e a homogeneidade dos materiais, os ensaios de granulometria do RCC e da areia foram realizados em duplicata, conforme a NBR 17054:2022 [11]. A análise estatística incluiu média percentual (\bar{x}), a variância amostral (s^2) e o desvio padrão (s).

O RCC apresentou elevada consistência, com retenção predominante nas peneiras de 600 μm ($\bar{x}=28,82\%$) e 300 μm $\bar{x} = 33,62\%$). Nestas frações, os desvios padrões foram reduzidos ($s = 0,71$ e $s = 1,04$, respectivamente), com variância máxima global de 1,07. Tais índices comprovam a reprodutibilidade dos resultados e a eficácia do beneficiamento em gerar um lote homogêneo.

Em contrapartida, a areia natural exibiu maior variabilidade. Embora concentrada na peneira de 600 μm ($\bar{x} = 40,21\%$), esta fração registrou a maior dispersão da pesquisa ($s^2 = 4,63$ e $s = 2,15$). Nas demais frações, o desvio padrão (entre 0,60 e 1,56) superou os valores obtidos para o resíduo.

Conclui-se que, apesar da heterogeneidade intrínseca às jazidas naturais, o agregado reciclado apresentou estabilidade granulométrica superior. A baixa dispersão do RCC atesta o rigor do processamento mecânico, garantindo um insumo com alta previsibilidade para a dosagem de matrizes cimentícias.

Foram realizados os ensaios de granulometria para o agregado miúdo natural e o RCC, sendo obtidos os resultados apresentados na curva granulométrica da Figura 33 e na Tabela 1.

Figura 3 – Curva Granulométrica obtida por meio do ensaio de granulometria do RCC e Areia

Tabela 1 - Características obtidas no ensaio de granulometria

Característica Aferida	RCC	Areia
Dimensão Máxima	2,36	2,36
Módulo de Finura	2,33	2,73

A análise granulométrica obtida pelo ensaio de peneiramento, demonstrou que embora a areia e o RCC sejam constituídos de materiais diferentes, em termos de distribuição granulométrica são bastante semelhantes, o que pode ser interessante para misturas produzidas com esses materiais em argamassas e concretos por exemplo.

3.2. Morfologia

Para análise da morfologia das amostras, foi utilizada a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), onde foi possível obter as imagens da Figura 44.

Figura 4 - Imagens do Agregado Natural (Areia) e RCC obtidas através de MEV

As imagens da Figura 44 (a-b) apresentam características típicas de agregado natural processado, com grãos nas formas subangulares a subarredondadas. Isso indica algum nível de transporte geológico ou desgaste natural antes da extração. Os grãos são bem definidos e individuais. Não havendo grandes aglomerados de partículas finas, o que é consistente com o processo de "lavagem" que remove o material pulverulento. A superfície dos grãos aparece relativamente lisa e densa, com fraturas concoidais (superfícies curvas e lisas) típicas do mineral Quartzo (SiO_2), onde também é possível observar uma superfície com pouca porosidade intrínseca e poucas microfissuras.

Nas imagens da Figura 44 (c-d) referentes ao RCC é possível observar uma microestrutura típica de materiais compósitos e reciclados. Ao contrário da areia, as partículas de RCC não são grãos independentes, são aglomerados irregulares. As arestas são mais angulosas e rugosas, característico do processo de britagem do material reciclado. A característica mais marcante é a textura superficial rugosa, formada pela pasta de cimento antiga (hidratada) aderida à superfície de outros materiais de construção, como brita, tijolo, dentre outros. Essa pasta cria uma microtextura porosa e irregular, identificada pelas cavidades e irregularidades na superfície das partículas. A Em contraste com o agregado reciclado, o agregado natural tende a apresentar um formato menos lamelar. Partículas finas e achatadas podem comprometer a resistência mecânica

do material cimentício quando submetidas a cargas em suas faces de maior área. Adicionalmente, grãos mais angulares e lamelares prejudicam a consistência da mistura, demandando maior consumo de água ou pasta para que o concreto reciclado atinja a trabalhabilidade adequada [12]. Conforme Bauer (2025), a natureza dos agregados é determinante para as propriedades de resistência à compressão, retração, durabilidade, permeabilidade e higroscopia de concretos e argamassas [15].

Tabela 2 mostra o comparativo entre as características observadas no MEV para areia e RCC.

Em contraste com o agregado reciclado, o agregado natural tende a apresentar um formato menos lamelar. Partículas finas e achatadas podem comprometer a resistência mecânica do material cimentício quando submetidas a cargas em suas faces de maior área. Adicionalmente, grãos mais angulares e lamelares prejudicam a consistência da mistura, demandando maior consumo de água ou pasta para que o concreto reciclado atinja a trabalhabilidade adequada [12]. Conforme Bauer (2025), a natureza dos agregados é determinante para as propriedades de resistência à compressão, retração, durabilidade, permeabilidade e higroscopia de concretos e argamassas [15].

Tabela 2 – Comparativo da morfologia da Areia e RCC e possível implicação técnica para produção de argamassas ou concretos.

Característica	Areia Lavada	RCC	Possível Implicação Técnica
Superfície	Lisa, vítrea, fratura concooidal (Quartzo).	Rugosa, porosa, incrustada.	A areia tem menor absorção de água. O RCC, por ser poroso/rugoso, absorverá mais água da mistura.
Limpeza	Grãos individuais "lavados".	Presença de finos e pasta aderida.	A pasta aderida no RCC pode enfraquecer a "Zona de Transição Interfacial" (ZTI) em um novo concreto.
Forma	Subarredondada a Subangular.	Angular e Irregular (fratura mecânica).	O RCC pode gerar maior travamento mecânico devido à angulosidade, mas reduz a trabalhabilidade da mistura.
Homogeneidade	Alta (fase mineral única predominante).	Baixa (mistura de diferentes materiais cimentícios e de cerâmicas vermelhas).	O RCC introduz maior variabilidade nas propriedades mecânicas de argamassas ou concretos

3.3. Composição Química

A análise realizada por meio de EDS da areia apresenta majoritariamente silício, mas com algumas impurezas, conforme pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3 - Resultado obtido por meio de EDS da amostra de areia e RCC

Elemento	Areia		RCC	
	% Peso	% Atômica	% Peso	% Atômica
Al	4.80 ± 0,4	5.94	10.46 ± 0,54	13.46
Si	74.43 ± 2,26	88.52	58.05 ± 1,78	71.74
Fe	4.24 ± 0,79	2.54	5.48 ± 0,71	3.41
Ca			8.14 ± 0,58	7.05
Ti			1.79 ± 0,45	1.30
Outros	16.53 ± 2,41	3.00	16.07 ± 2,31	3.03
Total	100.00		100.00	

Após este resultado, constata-se que o Silício (Si) é o elemento dominante com 74,43 % em peso e 88,52 % atômico. Isso confirma que a matriz principal da amostra é sílica (SiO₂). Já o Alumínio (Al) e o Ferro (Fe) estão presentes em quantidades menores (4,80% e 4,24% em peso, respectivamente), que sugere a presença de óxidos de ferro (que dão cor à areia) ou minerais de argila/feldspato, e outras impurezas totalizam 16,53% em peso.

A amostra de RCC, por se tratar de um resíduo composto por diversos materiais, mostra uma composição química mais complexa (Tabela 3) e a Tabela 4 mostra uma síntese e interpretação da composição de ambos agregados.

Tabela 4 - Comparativo para a presença de elementos (Areia x RCC)

Elemento	Areia (Peso%)	RCC (Peso %)	Interpretação
Silício (Si)	74,43%	58,05%	A areia é mais pura em sílica. O RCC tem menos Si pois está misturado com outros componentes do cimento.
Alumínio (Al)	4,80%	10,46%	O RCC é mais rico em aluminossilicatos (feldspatos ou argilo-minerais do concreto).
Cálcio (Ca)	<i>Não detectado</i>	8,14%	Indica presença de cimento/cal/gesso no RCC.
Ferro (Fe)	4,24%	5,48%	Ligeiramente maior no RCC, mas comparável.
Titânio (Ti)	<i>Não detectado</i>	1,79%	Impureza específica do RCC.
Outros	16,53%	16,07%	Impurezas

O Silício (Si) ainda se apresenta como elemento majoritário com 58,05% em peso no RCC, indicando a presença de agregados (areia/pedra) no resíduo. Já o Cálcio (Ca) apresenta 8,14 % em peso, sendo esperado para materiais cimentícios (pasta de cimento aderida aos agregados), carbonatos ou gesso. A presença de Alumínio (Al) é mais que o dobro da amostra de areia, subindo

para 10,46%, sugerindo maior presença de feldspatos ou aluminatos típicos do cimento e tijolo. E o Titânio (Ti) (1,79%) aparece como traço comum em minerais ou pigmentos de tintas em resíduos de construção. Outros elementos totalizam 16,07% em peso, valor próximo ao encontrado na amostra de areia.

Como as faixas de dispersão estatística desses dois materiais (72,17% a 76,69% para a Areia; e 56,27% a 59,83% para o RCC) não se sobrepõem, é possível atestar que a redução do teor de sílica no agregado reciclado é estatisticamente significativa e pode ser justificada pela diluição do mineral de quartzo frente a outros compostos da argamassa antiga.

3.4. Densidade

A determinação da densidade pelo método do picnômetro revelou distinções claras entre as propriedades físicas dos materiais analisados. O agregado miúdo natural apresentou uma densidade média de 2,5413 g/cm³, com um desvio padrão de 0,0306. Em contrapartida, o agregado proveniente de Resíduos da Construção Civil (RCC) registrou uma massa específica sensivelmente inferior, fixada em 2,0552 g/cm³, com desvio padrão de 0,0131. Essa redução de aproximadamente 19% na densidade do material reciclado em comparação ao natural pode ser atribuída, fundamentalmente, à composição heterogênea do RCC, que incorpora materiais menos densos e mais porosos, como restos de argamassa e cerâmica, em sua matriz granular. Além disso, a menor variabilidade observada no RCC, especificamente, sugere que o processo de beneficiamento do resíduo foi eficaz em gerar um produto final com características físicas relativamente homogêneas, apesar de sua menor densidade.

Portanto, a massa específica do resíduo e da areia deverão ser parâmetros essenciais para o ajuste preciso da dosagem da mistura, garantindo a sua homogeneidade e desempenho. Segundo Pasoti (2020), estes parâmetros podem contribuir para o aumento da resistência à compressão, no sentido de quanto maior a massa específica do agregado, maior será a resistência à compressão [16].

No ensaio realizado no presente estudo, constatou-se que a areia apresentou uma densidade superior ao encontrado para o RCC. Esse comportamento está em plena consonância com a literatura. Conforme fundamentado por Bazuco (1999), a presença de argamassa aderida às partículas do concreto original reduz a densidade global do resíduo, justificando a obtenção de resultados menores quando comparados aos agregados naturais [17].

Ao analisar estudos prévios que comparam esses materiais, observou-se o mesmo padrão de valores consistentemente superiores para o agregado natural. Trabalhos como o de Aguiar *et al* (2018) demonstra uma pequena diferença entre a densidade real da Areia (2,60 g/cm³) e a densidade real do RCC (2,59 g/cm³), porém outras pesquisas como a de Ferreira *et al* (2016) relatam variações maiores para a densidade desses materiais, com valores de 2,64 g/cm³ para a

areia e 2,53 g/cm³ para o RCC, evidenciando uma densidade da areia cerca de 4% maior. Essa disparidade se mostra ainda mais expressiva nas pesquisas de Silva Júnior (2025) e Bernardon (2020), que registraram densidades de 2,62 e 2,60 para a areia, respectivamente, em contraste com valores em torno de 2,41 para o RCC em ambos os estudos (diferenças na ordem de 8%)[18][19][20][21].

Consequentemente, a menor densidade do RCC em relação à areia verificada nesta pesquisa não apenas valida o comportamento físico do material frente à literatura, mas também se apresenta como um parâmetro crucial que deverá afetar a proporção dos materiais na dosagem da mistura [22].

3.5. Agregados naturais e RCC como desafio à sustentabilidade

A indústria da construção civil é um dos setores que mais demandam recursos naturais, e essa extração é frequentemente associada a graves danos ambientais. A mineração, por exemplo, que fornece grande parte dos materiais utilizados nas edificações, pode provocar o desequilíbrio de ecossistemas regionais [23].

Diante desse cenário, a adoção dos princípios de redução, reutilização e reciclagem surge como um caminho fundamental para a ação ambientalmente responsável em todos os setores que geram resíduos [24]. No contexto da construção civil, a reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC), seja para substituição parcial do cimento Portland ou de outros componentes do concreto, é considerada uma abordagem sustentável com grande potencial. A recuperação desses resíduos não só diminui os impactos negativos gerados pelos desperdícios e demolições, mas também contribui para atenuar outros impactos ambientais associados à indústria da construção, que é amplamente reconhecida como uma das atividades mais impactantes ao meio ambiente, seja em seu processo construtivo, de manutenção ou de demolição [23].

A gestão eficiente dos recursos naturais, no contexto do desenvolvimento sustentável, pode ser alcançada através da economia circular. Este conceito associa o desenvolvimento econômico ao uso adequado dos recursos naturais, otimizando os processos de fabricação para reduzir a dependência de matérias-primas virgens e priorizar insumos recicláveis e renováveis. Uma política que exemplifica a promoção de uma economia circular na indústria da construção, evitando a geração de resíduos, é a Responsabilidade Estendida do Produtor -REP [24].

O manejo dos Resíduos da Construção Civil (RCC) é um aspecto essencial na busca por práticas mais sustentáveis na indústria da construção. De maneira geral, o processo de beneficiamento do RCC em usinas recicladoras e nas próprias obras segue etapas e utiliza tipos de equipamentos semelhantes. No entanto, as usinas de reciclagem apresentam uma ampla variedade de portes e complexidades. Essa diversidade é determinada por fatores como o volume e a variabilidade do

RCC recebido, a demanda por agregados reciclados no mercado e as características desejadas para o produto final [13].

3.6. Comparativo Areia x RCC

A fim de comparar o desempenho de ambos os materiais (Areia e RCC) em relação a algumas características relevantes para a aplicação em materiais cimentícios, foi elaborada a Tabela 5 que indica em quais características que cada material apresenta resultados superiores em relação ao outro.

Tabela 5 - Comparativo entre algumas características da Areia e do RCC (Fonte: Produzido pelo autor)

Característica	Agregado Natural (Areia Média Lavada)	Agregado Reciclado (RCC)	Característica superior
Peso	Maior	Menor	RCC indicado para pré-moldados leves.
Consistência com mesmo fator (a/c)	Fluida/Padrão	Áspera/Seca	Areia possui maior facilidade de uso.
Custo e prejuízo ao Meio Ambiente	Alto (Extração)	Baixo (Reciclagem)	RCC contribui para a sustentabilidade.
Absorção de Água	Baixa	Alta	Areia tem potencialidades para ambientes úmidos.
Uniformidade	Alta	Variável	Areia indica melhor controle de qualidade.

6. Conclusão

A comparação entre areia média lavada e RCC não deve ser vista como uma disputa entre o melhor ou pior material, mas como uma análise de adequação ao uso. A areia natural continua sendo insuperável para concreto estrutural de alta resistência, já que suas características são mais previsíveis. No entanto, para a produção de artefatos cimentícios e peças sem muita exigência estrutural, como placas de vedação, blocos e pavimentação, o RCC se apresenta como uma alternativa tecnicamente viável. Sua menor densidade torna-se uma vantagem logística (peças mais leves), e seu apelo ecológico responde à urgente demanda por uma construção civil mais sustentável.

Referências

[1] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9935:2024. Agregados - Terminologia. 2024; 4 ed: 9 p.

[2] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7211:2022. Agregados para Concreto - Requisitos. 2022; 4 ed: 10 p.

- [3] Dezordi, Ana Paula da Rosa; Vieira, Euselia Paveglio; Sausen, Jorge Oneide. O impacto nos custos ambientais dos resíduos gerados na construção civil. XXIV Congresso Brasileiro de Custos. 2017; v. 1: p. 1-15.
- [4] Souza, Joelyton José de; Silva, Caio Cesar Carneiro. Caracterização dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) Gerados nas Obras da Cidade de Floresta. Revista Multidisciplinar do Sertão. 2023; v. 5 (n. 1): p. 47-54.
- [5] Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 2002.
- [6] Lima, Rosimeire Suzuki; Lima, Ruy Reynaldo Rosa. Guia para Elaboração de Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 2012; 60 p.
- [7] Nações Unidas Brasil. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil: cidades e comunidades sustentáveis. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 19 jul. 2025.
- [8] Delmondes, Paulo Gabriel Dias. Reaproveitamento de resíduos da construção civil gerados no município do Rio de Janeiro como alternativa para o seu descarte. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2022; 98 p.
- [9] Tabosa, Juan Martins *et al.* Os Processos de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC) e a Produção de Agregado. In: Seminário Regional de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste. 2021; p. 590-595.
- [10] Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente - ABREMA. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/panorama/>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- [11] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17054:2022. Agregados – Determinação da Composição Granulométrica. 2022; 1 ed: 5 p.
- [12] Correia, Julio Cesar Guedes; Couto, Hudson Jean Bianchini. Classificação e Peneiramento, In: LUZ, Adão Benvindo da; FRANÇA, Sílvia Cristina Alves; BRAGA, Paulo Fernando Almeida. Tratamento de Minérios. 2018; 6. ed. Cap. 5: p. 225-269.
- [13] Tenório, Jonathas Judá Lima. Avaliação de Propriedades do Concreto Produzido com Agregados de Resíduos de Construção e Demolição Visando Aplicações Estruturais. Dissertação

(Mestrado) - Curso de Pós- Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Alagoas. 2007:138 p.

[14] Bezerra, Cleirine de Sá; Ferreira, Kelly Cristina. Análise Operacional de Prensas de Rolos na Cominuição de Minério de Cobre: Estudo de Caso na Mina do Salobo. Revista Foco. 2025; v. 18 (n. 1): p. 1-22, DOI: <http://dx.doi.org/10.54751/revistafoco.v18n1-088>.

[15] Bauer, Luiz Alfredo Falcão. Materiais de Construção. 2025; 7. ed.

[16] Pasoti, Beatriz de França. Chapas Cimentícias com a Incorporação de Resíduos do Processamento de Pedras Ornamentais. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, Universidade Estadual Paulista. 2020; 112 p.

[17] Bazuco, Régis Sandro. Utilização de Agregados Reciclados de Concreto para Produção de Novos Concretos. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós- Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina. 1999. 112 p.

[18] Aguiar, Niander Cerqueira *et al.* Utilização de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Produção de Argamassas. In: 73º Congresso Anual da ABM. 2018; p. 1-12.

[19] Ferreira, Ruan L. S. *et al.* Caracterização e estudo comparativo entre dosagens de argamassas para revestimento, utilizando resíduos da construção civil (RCC) oriundos da Grande Natal/RN. In: II Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis. 2016; p. 1-12.

[20] Silva Júnior, Evandro Júlio da *et al.* Estudo de Argamassa de Areia Reciclada para Assentamento de Alvenaria. In: 9º Encontro Nacional de Aproveitamento de Resíduos na Construção: Economia Verde, Tecnologias e Materiais de Baixo Carbono. 2025; p. 1-5.

[21] Bernardon, Luciano *et al.* Avaliação da substituição total de areia natural por RCC em argamassa de assentamento. Revista de Arquitetura Imed. 2020; v. 9 (n. 2): p. 173-192, DOI: <http://dx.doi.org/10.18256/2318-1109.2020.v9i2.4003>.

[22] Sonawane, Tushar R; Pimplikar, Sunil Sudhakar. Use of Recycled Aggregate Concrete. Iosr Journal Of Mechanical And Civil Engineering. 2023; p. 52-59.

[23] Gobbe, Denise Cristina; Vanderlei, Romel Dias. Concreto Sustentável com Resíduos da Construção e Demolição: revisão sistemática. In: 5º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade. 2022; p. 1-10.

[24] Cunha, Késia da Silva *et al.* Resíduos sólidos na construção civil no Brasil. Revista de Gestão e Secretariado (Management And Administrative Professional Review). 2023; v. 14 (n. 6):p. 8671-8692. DOI: <http://dx.doi.org/10.7769/gesec.v14i6.2255>.